

MILLIY IDENTLIKNI SAQLASHDA DIASPORA DIPLOMATIYASINING O‘RNI

Yakubov Sobirjon Salimovich,

O‘zbekiston Respublikasi Ma’naviyat va ma’rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-
ma’naviy tadqiqotlar instituti mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya. Globallashuv davrida diasporalar xalqaro munosabatlarning faol subyektiga aylandi. Diasporalar ham o‘zi qo‘nim topgan mamlakat, ham tarixiy vatanidagi ijtimoiy-siyosiy jarayonlarga faol ta’sir ko‘rsatmoqda. Maqolada O‘zbekiston milliy manfaatlarini himoya qilish, ko‘p asrlik qadriyat va an’analarni muhofaza etish, milliy identlikni saqlashda xorijdagi o‘zbek diasporasi bilan aloqalarning roli tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Diaspora, tarixiy vatan, milliy o‘zlik, vatandoshlar, milliy manfaat, diaspora siyosati, multikulturalizm.

Tarixiy taraqqiyot, ijtimoiy-siyosiy omillar va boshqa sabablarga ko‘ra o‘zga mamlakatlarda yashab qolgan etnik guruh vakillari – diasporalar o‘z vatani ravnaqiga ham katta hissa qo‘shishi mumkin.

“Diaspora” yunoncha istiloh bo‘lib, lug‘aviy ma’nosi tarqalish demakdir. Amaliyotda esa bu atama o‘z vatanidan tashqarida yashovchi etnik guruhlariga nisbatan ishlatiladi.

“Diaspora ma’lum bir davlat hududida yashovchi, ammo boshqa bir davlatda o‘z davlat tuzilmasiga ega, ma’lum bir xalq millat vakillarining yig‘indisi (masalan, O‘zbekistonda yashovchi rus, ukrain millatining diasporasi). Konstitutsiyaviy huquqda “diaspora” tushunchasidan o‘z vatandoshlariga nisbatan davlat siyosatini yuritishda foydalaniladi”, deyiladi “Konstitutsiyaviy huquq” lug‘atida [1].

Klassik konsepsiyaga ko‘ra, o‘z vatani yoki ota-bobalari yurti bilan robitalarni hamda o‘zligini saqlab qolgan shaxslar diaspora hisoblanadi.

XXI asrda jahon siyosatida diasporalarning o‘rni va roli ortib bormoqda. Bu esa siyosatshunoslik ilmida “diaspora siyosati” (ingl. diaspora diplomacy), “diaspora lobbizmi” (ingl. diasporic lobbying) kabi yo‘nalishlarni yuzaga keltirdi. Ayniqsa, G‘arb davlatlarida ko‘pmadaniyatlilik (multikulturalizm) siyosati amal qilgan davrlarda milliy ozchilik vakillari, diasporalarning o‘z identligini saqlashi uchun qulay sharoit yaratildi.

Tadqiqotchilar fikricha, dunyo davlatlari o‘z tashqi siyosatida nodavlat tashkilotlar, transmilliy korporatsiyalar, milliy harakatlar, biznes tuzilmalar qatorida diasporalar kuchidan samarali foydalanishga urinmoqda. Ayniqsa, globallashuv, migratsiya jarayoni hamda yangi texnologiyalar, ijtimoiy tarmoqlarning kuchayishi diasporalarni xalqaro siyosatda institutsional ishtirokchi, “yumshoq kuch” siyosati namoyandasiga aylantirdi [2, 53].

Davlatlarning xorijda yashovchi o‘z diasporalari bilan munosabatlarining repatriatsion (bu muayyan millat vakillarining tarixiy vataniga qaytishini nazarda tutadi), paternalistik (xorijdagi vatandoshlarning haq-huquqlarini himoya qilish, ularni moddiy-ma‘naviy rag‘batlantirish) va pragmatik (diasporalar lobbisidan siyosiy, iqtisodiy jabhada foydalanish) kabi uch modelini ko‘rsatish mumkin [3].

Muayyan davlatda muqim va mustahkam o‘rnashib ildiz otgan diasporalar tarixiy vatani taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shish salohiyatiga ega. Birinchidan, ular o‘zi yashayotgan davlatning tarixiy vataniga nisbatan siyosatiga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bu borada AQSHdagi yahudiylar diasporasining Vashington siyosatiga ta‘sirini yodga olish mumkin. Qo‘shma Shtatlar aholisining 1,5 foizini tashkil qiluvchi yahudiylar jamoasi vakillari siyosat, iqtisodiyot va biznesda yuqori lavozimlarni egallagan. Ular Oq uy tashqi siyosati, xususan, Yaqin Sharq strategiyasiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi, muhim qarorlar qabul qilishda ham qatnashadi [4].

Ikkinchidan, xorijdagi diasporalar sarmoya kiritish, pul o‘tkazmalari yuborish orqali tarixiy vatani iqtisodiy taraqqiyotiga ko‘maklashadi. BMTning Xalqaro migratsiya hisobotida qayd etilishicha, mehnat muhojirlari 2022-yilda o‘z vataniga 831 milliard dollar miqdorida pul o‘tkazmalari yuborgan. Qayd etish kerakki, bu statistika

xorijdagi diaspora vakillarining sarmoya yoki pul o'tkazmalarini qamramaydi. Binobarin, yalpi ko'rsatkich ko'lamini yanada katta ekani aniq.

Uchinchidan, diasporalar o'z tarixiy vataniga yangi ilmiy g'oyalar, texnologik yutuqlar va ilg'or tajribalar kirib borishiga xizmat qiladi. Bu esa “ijtimoiy dividendlar” (ingl. social remittances) deb ataladi.

To'rtinchidan, diasporalar o'zi qo'nim topgan mamlakatda va umuman dunyoda tarixiy vatanining nufuzi, obro'sini yuksaltirish, til, qadriyat va an'analarni yoyishda jonbozlik ko'rsatishi mumkin. Masalan, dunyoning 100 dan ziyod mamlakatlarida 27 milliondan ziyod hindlar yashaydi. Ular AQSH va G'arbiy Yevropa mamlakatlarida kuchli ta'sirga ega. Qo'shma Shtatlarda yashovchi hindlar (ular son 3,3 million nafarni yoki aholining 1 foizini tashkil etadi) malakali mutaxassislar sifatida nom chiqargan. Ayni choqda ular hind tili, madaniyati, tarixini tamsil va targ'ib etadi [5]. 2022-2024-yillar mobaynida Buyuk Britaniya bosh vaziri lavozimini hind millatiga mansub Rishi Sunak egallagani ham mazkur diasporaning siyosiy sahnadagi yutug'i sanaladi.

Rossiya, Xitoy, Isroil, Turkiya, Gretsiya, Janubiy Koreya kabi davlatlar o'z diasporalari bilan tizimli ravishda robitalarni yo'lga qo'ygan. Xususan, Turkiya 2000-yillar boshidan e'tiboran xorijdagi turk vatandoshlari bilan aloqalarni kuchaytirib, bu borada institutsional siyosatni shakllantirdi. Turkiya hukumati huzuridagi Xorijdagi vatandoshlar va diasporalar bilan ishlash boshqarmasi (Yurtdişi Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı) bu borada katta loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Anqara hukumati Yevropa davlatlari, xususan, Germaniya va Fransiya bilan aloqalarda diaspora diplomatiyasidan unumli foydalanmoqda [6].

O'zbeklar ham xorijda katta salmoq va nufuzga ega diasporalardan biri hisoblanadi. Ma'lumotlarga qaraganda, dunyoning 100 ga yaqin mamlakatida 10 milliondan ziyod etnik o'zbeklar istiqomat qiladi [7]. O'zini o'zbek millatiga mansub deb bilgan va shu tilda so'zlashadiganlar soni bundan ham ko'p ekanini taxmin qilish mumkin.

“Xorijdagi o'zbek diasporasi turli sabablarga ko'ra shakllangan. Masalan, 1917-yildagi g'alayonlar paytida o'z yurtini tark qilganlar avlodlari, yuqori maosh

maqsadida vatandan chiqib ketganlar, chet elga o‘qishga ketib qolib ketganlar, xorijiy davlat fuqarosi bilan oila qurib ketganlar va hokazo”, deb yozadi O‘zbekistonda SHHT Xalq diplomatiyasi markazi rahbari Qobiljon Sobirov [8].

Chet eldagi o‘zbek diasporasi ham, yuqorida qayd etilganidek, O‘zbekiston taraqqiyotiga sezilarli hissa qo‘shish salohiyatiga ega. Buning uchun esa ular bilan robitalarni institutsional tarzda mustahkamlash lozim. Keyingi yillarda O‘zbekistonda bu borada jiddiy odimlar tashlandi. O‘zbekiston Prezidentining 2018-yil 25-oktyabrdagi PQ-3982-son qaroriga asosan Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlik sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi qabul qilindi.

“O‘zbekiston bilan ma’naviy, madaniy va huquqiy aloqalarni saqlashga hamda mamlakatimizning iqtisodiy va ijtimoiy hayotida ishtirok etishga intilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlikni qo‘llab-quvvatlash va rivojlantirish O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi”, deyiladi mazkur hujjatda [9].

Konsepsiyada “vatandoshlar” istilohiga ham aniq ta’rif berilgan. Unga ko‘ra, O‘zbekiston hududidan tashqarida doimiy istiqomat qiladigan yoki ta’lim olish, mehnat faoliyati bilan shug‘ullanish, oilaviy sabablar va boshqa sharoitlardan kelib chiqib vaqtinchalik chet elda yurgan O‘zbekiston Respublikasi fuqarolari; xorijga chiqqan va chet el fuqaroligini olgan, vataniga ma’naviy va madaniy nuqtayi nazardan mansublikni his qilgan hamda O‘zbekiston bilan madaniy-gumanitar, ijtimoiy-iqtisodiy va boshqa aloqalarni rivojlantirishga harakat qilayotgan shaxslar va ularning avlodlari; etnik, til va madaniy-tarixiy nuqtayi nazardan o‘zini o‘zbeklar yoki qoraqalpoqlar sifatida identifikatsiya qilgan hamda O‘zbekiston bilan har tomonlama aloqada bo‘lish xohishida bo‘lgan xorijda istiqomat qilayotgan chet el fuqarolari va fuqaroligi bo‘lmagan shaxslar xorijdagi vatandoshlar hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 11-avgustdagi qarori bilan “Vatandoshlar” jamoat fondi ham tashkil etildi. Fond zimmasiga xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlarni tarixiy vatani atrofida yanada jipslashtirish, ularning qalbi

va ongida yurt bilan faxrlanish tuygʻusini yuksaltirish, milliy oʻzlikni saqlab qolish, vatandoshlar va ular tomonidan tuzilgan jamoat birlashmalarini qoʻllab-quvvatlash, turli sohalarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimizning salohiyatini mamlakatimiz taraqqiyotiga samarali yoʻnaltirish vazifasi yuklangan [10].

Oʻzbek diasporasining nufuzi Yevropa mamlakatlarida ham oshib bormoqda. Masalan, Germaniyada oʻqituvchi sifatida ishlab kelayotgan yurtdoshimiz Kamoliddin Bediyev olmon zaminidagi oʻzbeklarni “akademik diaspora” deb ataydi [11].

“Bu yerda oʻzbeklar asosan katta shaharlar: Berlin, Frankfurt, Myunxen va Kyolnda yashashadi. Ular mahalliy aholi bilan birgalikda oʻzbek-nemis jamiyatlarini tuzishgan. Yaʼni bu yerga koʻchib kelgan oʻzbeklar tugʻilayotgan farzandlariga oʻzbek madaniyatini singdirish, urf-odatlarini saqlab qolish uchun shunga qoʻl urishgan. Bu yerga koʻchib kelib yashayotganlar asosan akademik diaspora hisoblanadi”, deydi K.Bediyev.

Rossiyada ham oʻzbek diasporasi safi kengayib-mustahkamlanib bormoqda. Ular, avvalo, ishlab chiqarish va biznes orqali ham Rossiya, ham Oʻzbekiston iqtisodiy taraqqiyotga hissa qoʻshmoqda. Eng asosiysi, oʻzbeklar milliy qadriyat va anʼanalarni saqlab va yoyishda ham hal qiluvchi oʻringa ega.

“Qayd etish lozimki, Rossiyadagi oʻzbek diasporasi Oʻzbekiston va Rossiya oʻrtasidagi madaniy almashuvda muhim rol oʻynaydi. Oʻzbek madaniyati olis va boy tarixga ega. Rossiyadagi oʻzbeklar esa oʻzbek tili, sanʼati va anʼanalarini faol yoyib kelmoqda”, deb yozadi Rossiyada oʻzbek diasporasi tadrijini tadqiq etgan olimlar [12].

Xorijdagi oʻzbek jamoalari bilan aloqalarni yanada mustahkamlash, Oʻzbekiston Respublikasining diaspora diplomatiyasini kuchaytirish borasida quyidagilar tavsiya etiladi:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 25-oktyabrdagi “Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlik sohasida Oʻzbekiston Respublikasi davlat siyosatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida”gi qarorida vatandoshlar – xorijiy fuqarolarga Oʻzbekiston oliy taʼlim muassasalarida oʻzbek tili va adabiyoti, tarix, kino, madaniyat, teatr sanʼati, televideniye va radio yoʻnalishlari

bo'yicha ta'lim olishlari uchun grantlar ajratish belgilangan. Bu yo'nalishdagi ishlarni jadallashtirish maqsadga muvofiqdir.

2. 2024-yil iyul oyida O'zbekiston Respublikasining “Xorijdagi vatandoshlarni qo'llab-quvvatlash to'g'risida”gi qonuni loyihasi jamoatchilik muhokamasi uchun e'lon qilingan edi. O'zbekiston madaniy, ilmiy va ma'naviy merosini keng targ'ib qilish, o'zbek tili, madaniyati va an'analarni saqlashda qonunchilik bazasini mustahkamlashning ahamiyati katta ekanini inobat olgan holda, mazkur qonun loyihasini takomillashtirgan holda tezroq qabul qilish kerak.

3. Xorijdagi akademik diaspora, ya'ni olimlar, tadqiqotchilarning kuchini O'zbekiston ravnaqiga safarbar etish, ularning mamlakatdagi ilmiy loyihalarda ishtirokini kuchaytirish uchun qo'shma loyihalarni amalga oshirish zarur.

4. Chet eldagi vatandoshlarning farzandlari, ya'ni yangi avlod vakillari o'zbek tili, madaniyati, tarixi va qadriyatlarini puxta o'rganishi uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalangan holda onlayn platformalar va dasturlarni ishlab chiqish kerak.

5. O'zbekistonning diaspora diplomatiyasini yuritishda mamlakat tashqi ishlar vazirligi mas'uliyatini yanada oshirish, chet eldagi elchixonalarda bunga mas'ul xodim shtatini joriy etish maqsadga muvofiqdir.

6. O'zbek diasporasi talab va ehtiyojlarini o'rganish uchun tizimli ilmiy tadqiqotlar olib borish, ijtimoiy so'rovlar o'tkazish lozim.

7. Milliy manfaatlarni muhofaza etishda diaspora siyosati va diplomatiyasining rolini oshirish kerak.

Yuridik fanlar doktori Bahodir Ismoilov mavzuga doir maqolasida diaspora siyosatini institutlashtirish haqida yozar ekan, xorijiy davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham Xalqaro taraqqiyot agentligini tashkil etishni taklif qiladi [13].

Bizningcha, O'zbekistonning diaspora diplomatiyasi asoslarini qonun yoki konsepsiya darajasida shakllantirish, bu borada ilg'or xorij tajribasini amalga tatbiq etish davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Konstitutsiyaviy huquq. Ensiklopedik lugʻat. <https://lex.uz/dictionary>
2. Слуцкая Л. Диаспора в современном политическом процессе: политика диаспоры, дипломатия диаспоры, диаспоральный лоббизм // Веснік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. 2023. № 2. Стр. 53.
3. Кртян Л. Диаспора как инструмент внешней политики государств // Система ценностей современного общества. 2010. № 11. Стр. 203-208.
4. Kishan R. Diaspora Diplomacy and Public Diplomacy, Relational, Networked and Collaborative Approaches to Public Diplomacy: The Connective Mindshift, Routledge, 2014, pp. 70-85.
5. Торреальба А. Три основных подхода диаспоральной дипломатии во внешней политике // Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 11, № 2. Стр. 154-169.
6. Ayca Arkilic. Diaspora Diplomacy. The Politics of Turkish Emigration to Europe. 2022, Manchester University Press.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rasmiy kanali. https://t.me/aoka_uz/4870
8. Vatandoshlar bilan ishlash – xalq diplomatiyasining yorqin namunasi. 24.07.2020. <https://uzbekembassy.com.my>
9. Xorijda istiqomat qilayotgan vatandoshlar bilan hamkorlik sohasida O‘zbekiston Respublikasi davlat siyosati konsepsiyasi. <https://lex.uz/docs/4022649>
10. “Xalq so‘zi” gazetasi, 2021-yil 13-avgust.
11. Germaniyada dars berayotgan ishtixonlik o‘qituvchi bilan suhbat. 17.03.2021. <https://kun.uz>
12. Велиев А., Махина С., Стройков С. Влияние узбекской диаспоры России на развитие бизнеса в Узбекистане и формирование его политики // Постсоветские исследования. 2024; 3(7). Стр. 248-259.
13. Исмаилов Б. Институционализация диаспоральной политики и дипломатии в отношении соотечественников за рубежом: опыт иностранных государств и Республики Узбекистан // Общество и инновации. 1, 2020. Стр. 397-414.